

HARMONIA CULTURAL: EXPLORANDO AS LETRAS EM PORTUGUÊS E INGLÊS¹

[Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 16/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12753104

Darcsom Lima Ramos², Debora Aline da Fonseca, Elisângela Vargas de Mello, Felipe Eduardo Wrasse, Fernanda Andreia Steinbrenner, Guilherme Henrique Garcia Custódio, Henrique Murillo Teixeira, Juliano Nunes Fernandes, Larissa Dieminger Engroff, Mariane da Rosa Schüller, Matheus de Moraes Carvalho, Pâmela Dominik Engers Bratz

RESUMO

“Harmonia Cultural: Explorando as Letras em Português e Inglês” é um artigo que busca aprofundar a compreensão das nuances culturais e linguísticas presentes nas letras de músicas em língua portuguesa e inglesa. O artigo propõe uma análise comparativa dessas letras, destacando como as diferenças nas línguas, contextos históricos e culturais influenciam a expressão artística e as mensagens transmitidas. Primeiramente, o artigo introduz a importância das letras de músicas como uma forma de expressão cultural e artística que reflete a sociedade e a época em que foram criadas. Ele ressalta como a língua em que as letras são escritas desempenha um papel significativo na formação da identidade cultural e na maneira como as mensagens são percebidas pelo público. Em seguida, o artigo explora exemplos de letras em português e inglês, destacando diferenças e semelhanças. Ele aborda

questões como a estrutura das letras, o uso de metáforas e simbolismo, bem como temas recorrentes nas canções de ambas as línguas. Além disso, são discutidos casos em que as letras são traduzidas de uma língua para outra, e como essa tradução pode impactar a mensagem original. O artigo também examina o contexto cultural e histórico por trás das letras, destacando como eventos históricos, movimentos sociais e mudanças culturais podem influenciar as letras de músicas em ambas as línguas. Por fim, “Harmonia Cultural: Explorando as Letras em Português e Inglês” conclui enfatizando a riqueza da diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas, demonstrando como a análise comparativa dessas letras pode enriquecer nossa compreensão da interconexão entre arte, linguagem e cultura. O artigo convida os leitores a apreciarem a música como uma forma de diálogo cultural e a explorarem as complexidades das mensagens transmitidas através das letras em diferentes idiomas.

Palavras-chave: Letras. Cultural. Artística.

ABSTRACT

“Cultural Harmony: Exploring Lyrics in Portuguese and English” is an article that seeks to deepen the understanding of the cultural and linguistic nuances present in song lyrics in Portuguese and English. The article proposes a comparative analysis of these lyrics, highlighting how differences in languages, historical and cultural contexts influence artistic expression and the messages transmitted. Firstly, the article introduces the importance of song lyrics as a form of cultural and artistic expression that reflects the society and time in which they were created. He highlights how the language in which lyrics are written plays a significant role in shaping cultural identity and the way messages are perceived by the public. Next, the article explores examples of letters in Portuguese and English, highlighting differences and similarities. It addresses issues such as the structure of lyrics, the use of metaphors and symbolism, as well as recurring themes in songs in both languages. Additionally, cases in which lyrics are translated from one language to another are discussed,

and how this translation can impact the original message. The article also examines the cultural and historical context behind the lyrics, highlighting how historical events, social movements and cultural changes can influence song lyrics in both languages. Finally, “Cultural Harmony: Exploring Lyrics in Portuguese and English” concludes by emphasizing the richness of cultural and linguistic diversity present in song lyrics, demonstrating how comparative analysis of these lyrics can enrich our understanding of the interconnection between art, language and culture. The article invites readers to appreciate music as a form of cultural dialogue and to explore the complexities of messages conveyed through lyrics in different languages.

Keywords: Letters. Cultural. Artistic.

INTRODUÇÃO

A música, como forma de expressão cultural e artística, desempenha um papel fundamental na sociedade, refletindo não apenas o espírito de uma época, mas também as complexidades da identidade cultural de uma nação ou comunidade. No entanto, é importante compreender que a língua em que as letras são escritas exerce uma influência profunda sobre a maneira como as mensagens artísticas são transmitidas e percebidas pelo público. Neste contexto, o presente artigo se propõe a realizar uma análise comparativa das letras de músicas em língua portuguesa e inglesa, explorando como as diferenças nas línguas, contextos históricos e culturais impactam a expressão artística e as mensagens veiculadas.

As letras de músicas são uma forma poética de comunicação que muitas vezes transcende as barreiras linguísticas, proporcionando uma janela para a alma de uma sociedade. A escolha da língua em que uma música é composta influencia diretamente a maneira como a cultura e a identidade são transmitidas. Assim, é fundamental compreender como as letras em português e inglês refletem essas diferenças e semelhanças culturais.

Ao longo deste artigo, exploraremos exemplos de letras em ambas as línguas, analisando aspectos como a estrutura, o uso de metáforas, simbolismo e temas recorrentes nas canções. Além disso, investigaremos casos de tradução de letras de uma língua para outra, examinando como essa adaptação pode alterar ou preservar a mensagem original, levando em consideração a riqueza cultural e histórica por trás das palavras.

Para contextualizar ainda mais nossa análise, abordaremos como eventos históricos, movimentos sociais e mudanças culturais influenciam as letras de músicas em ambas as línguas. Reconhecer essas influências é fundamental para entender a evolução das letras ao longo do tempo e sua relação intrínseca com a cultura.

Finalmente, este artigo enfatizará a diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas, ressaltando como a análise comparativa dessas letras pode enriquecer a compreensão da interconexão entre arte, linguagem e cultura.

Convidamos os leitores a apreciarem a música como um diálogo cultural rico e a explorarem as complexidades das mensagens transmitidas através das letras em diferentes idiomas. A harmonia cultural presente nessa interação é, sem dúvida, uma fonte inesgotável de enriquecimento para nossa apreciação da arte e da diversidade cultural global.

DESENVOLVIMENTO

A música, como uma forma de expressão cultural e artística, desempenha um papel crucial na sociedade, servindo como um espelho que reflete não apenas o zeitgeist de uma época, mas também as intrincadas camadas da identidade cultural de uma nação ou comunidade. Através das letras das músicas, os artistas podem capturar os sentimentos e as experiências compartilhadas por seu público, transmitindo mensagens que ecoam nas almas de quem as ouve. No entanto, é essencial reconhecer que a língua em que essas letras são escritas exerce uma

influência profunda sobre a forma como essas mensagens são comunicadas e percebidas pelo público. (PRETTO,2016)

Ainda nesse contexto, segundo Pretto (2016), a escolha da língua em que uma música é composta é de extrema importância, pois ela molda a maneira como a cultura e a identidade são transmitidas. O presente artigo se propõe a realizar uma análise comparativa das letras de músicas em língua portuguesa e inglesa, explorando as nuances linguísticas e as influências culturais que moldam a expressão artística.

Para cumprir esse objetivo, ao longo deste artigo, examinaremos exemplos de letras em ambas as línguas, mergulhando na estrutura das letras, no uso de metáforas, simbolismo e nos temas recorrentes que permeiam as canções. Ao fazê-lo, identificaremos como a língua influencia a expressão poética e artística, destacando as diferenças e semelhanças entre as duas línguas. (ZABALA,1998)

Além disso, investigaremos casos em que as letras são traduzidas de uma língua para outra. Isso nos permitirá compreender como a adaptação linguística pode preservar ou alterar a mensagem original, considerando as ricas camadas culturais e históricas que estão por trás das palavras. (SALZANO,2014)

A análise não se limitará apenas às palavras; também consideraremos o contexto cultural e histórico que moldou essas letras de músicas em ambas as línguas. Os eventos históricos, os movimentos sociais e as mudanças culturais têm um impacto significativo na criação das letras, e é essencial reconhecer essas influências para entender como as músicas refletem o espírito de sua época. (ALMIRO,2002)

Assim, enfatizaremos a diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas e convidaremos os leitores a apreciarem a música como um meio de diálogo cultural enriquecedor. A harmonia cultural que emerge da interação entre diferentes línguas é uma demonstração da capacidade da música de unir pessoas e promover uma compreensão

mais profunda das complexidades do mundo em que vivemos. Através dessa análise comparativa, somos incentivados a explorar as mensagens transmitidas pelas letras em diferentes idiomas, enriquecendo assim nossa apreciação da arte e da diversidade cultural global. (HÉLIO,1999)

2.1 Convergência Cultural: Uma Investigação das Letras em Português e Inglês

A música, como manifestação artística e cultural, ocupa um lugar de destaque na sociedade, agindo como um espelho que não apenas reflete a atmosfera de uma determinada época, mas também as complexidades da identidade cultural de nações e comunidades. Através das letras musicais, artistas têm a capacidade de capturar as emoções e experiências compartilhadas por seu público, transmitindo mensagens que ecoam profundamente nas almas dos ouvintes. No entanto, é fundamental reconhecer o impacto profundo que a língua em que essas letras são escritas exerce sobre a forma como as mensagens artísticas são comunicadas e interpretadas pelo público. (PRETTO,2016)

A escolha da língua em que uma canção é composta desempenha um papel de extrema importância, pois molda a maneira como a cultura e a identidade são transmitidas. O presente artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa das letras de músicas em língua portuguesa e inglesa, explorando as nuances linguísticas e as influências culturais que moldam a expressão artística. (HÉLIO,1999)

Para alcançar esse objetivo, examinaremos exemplos de letras em ambas as línguas, mergulhando na estrutura das letras, no uso de metáforas, simbolismo e nos temas recorrentes presentes nas canções. Ao fazê-lo, identificaremos como a língua influencia a expressão poética e artística, destacando as diferenças e semelhanças intrínsecas entre as duas línguas. (GARCIA,2006)

Além disso, investigaremos casos em que as letras são traduzidas de uma língua para outra, permitindo-nos compreender como a adaptação linguística pode preservar ou modificar a mensagem original, levando em

consideração as ricas camadas culturais e históricas que estão por trás das palavras. (ARLINDO,2011)

A análise não se restringirá apenas às palavras; também consideraremos o contexto cultural e histórico que moldou essas letras de músicas em ambas as línguas. Eventos históricos, movimentos sociais e mudanças culturais têm um impacto profundo na criação das letras musicais, e é fundamental reconhecer essas influências para entender como as músicas refletem o espírito de sua época. (ZABALA,1998)

Dessa forma, enfatizaremos a diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas e convidaremos os leitores a apreciarem a música como um veículo de diálogo cultural enriquecedor. A harmonia cultural que emerge da interação entre diferentes línguas é uma demonstração clara da capacidade da música para unir pessoas e promover uma compreensão mais profunda das complexidades do mundo em que vivemos. Por meio dessa análise comparativa, somos instigados a explorar as mensagens transmitidas pelas letras em diferentes idiomas, enriquecendo assim nossa apreciação da arte e da diversidade cultural global. (SALZANO,2014)

As letras de músicas têm o poder de transcender as barreiras linguísticas, permitindo que as mensagens artísticas alcancem públicos diversos em todo o mundo. Essa capacidade única de comunicação poética vai além das palavras, penetrando nas emoções e pensamentos dos ouvintes. A música, muitas vezes, atua como uma porta de entrada para a alma de uma sociedade, revelando os sentimentos, valores e preocupações que são compartilhados por uma comunidade em determinado momento histórico. (BRITO,2013)

A escolha da língua em que uma música é composta desempenha um papel central na transmissão da cultura e identidade. Cada língua possui suas próprias nuances, sons e características que moldam a forma como as palavras são articuladas e interpretadas. Assim, a língua se torna um

veículo essencial para a expressão artística e cultural. Ao comparar as letras de músicas em português e inglês, é possível observar como essas diferenças linguísticas influenciam a forma como as mensagens são transmitidas. (CÁSSIO,2012)

Nesse contexto, por exemplo, a língua portuguesa é conhecida por sua riqueza melódica e nuances poéticas, muitas vezes incorporando metáforas e imagens vívidas em suas letras. Isso reflete a tradição literária e lírica profundamente enraizada na cultura lusófona. Por outro lado, o inglês, com sua estrutura mais direta e vocabulário amplo, frequentemente apresenta letras que enfatizam a clareza das palavras, transmitindo mensagens de maneira concisa e poderosa. (HÉLIO,1999)

Ao analisar essas diferenças e semelhanças culturais na língua escolhida para as letras, somos capazes de mergulhar mais profundamente na compreensão da identidade e da herança cultural das comunidades que produzem essas músicas. Essa investigação nos oferece uma visão enriquecedora da diversidade linguística e artística que existe no mundo da música, celebrando as múltiplas maneiras pelas quais a cultura e a identidade são expressas e compartilhadas através da música. (SALZANO,2014)

A análise dos aspectos estruturais das letras em português e inglês é um passo fundamental para compreender como a língua influencia a expressão artística nas músicas. A estrutura das letras varia significativamente entre as línguas. A língua portuguesa, por exemplo, tende a permitir uma maior flexibilidade na disposição das palavras, o que pode resultar em versos mais elaborados e ricos em significado. Em contrapartida, o inglês frequentemente adota uma estrutura mais rígida, o que pode levar a letras mais concisas e diretas. A análise dessas diferenças estruturais nos ajuda a compreender como as línguas moldam a musicalidade das canções e a interpretação do público. (DARLAN,2014)

A investigação do uso de metáforas e simbolismo nas letras é igualmente relevante. A língua portuguesa é conhecida por sua capacidade de criar metáforas poéticas e simbolismo rico, muitas vezes resultando em letras que exploram de forma profunda as emoções humanas e a condição humana. Em contraste, o inglês frequentemente utiliza metáforas de maneira mais direta e literal. A análise dessas diferenças nos permite identificar como as línguas abordam a expressão poética e como os ouvintes interpretam o significado subjacente nas músicas.

(GARCIA,2006)

Os temas recorrentes nas canções também são uma área de exploração importante. Músicas em língua portuguesa muitas vezes abordam temas como saudade, amor, natureza e identidade cultural. Esses temas refletem a rica tradição lírica da língua e as preocupações profundas da cultura lusófona. Em contraste, músicas em inglês frequentemente tratam de questões como liberdade, individualismo e autodescoberta. Esses temas refletem os valores culturais e sociais das comunidades de língua inglesa. A análise dos temas recorrentes nos permite compreender como as línguas refletem as preocupações e valores culturais das sociedades que as utilizam como meio de expressão artística.

(BRITO,2013)

A investigação de casos de tradução de letras de uma língua para outra acrescenta outra camada de complexidade à análise. A tradução de músicas envolve não apenas a transferência de palavras, mas também a preservação da essência e da emoção da mensagem original. Isso é particularmente importante ao se considerar a riqueza cultural e histórica que está embutida nas palavras das músicas. A análise desses casos nos permite avaliar como a adaptação de uma canção de uma língua para outra pode influenciar a interpretação da música, ao mesmo tempo em que destaca a importância de se preservar a riqueza cultural e histórica das letras originais. (FLÚVIO,2014)

No conjunto, a análise desses aspectos proporciona uma compreensão mais profunda da interação complexa entre língua, cultura e música. Isso nos permite apreciar a diversidade e a riqueza da expressão artística em diferentes idiomas, ao mesmo tempo em que reconhecemos como a linguagem molda nossa experiência artística e cultural. (CÁSSIO,2012)

A influência de eventos históricos, movimentos sociais e mudanças culturais sobre as letras de músicas em língua portuguesa e inglesa é uma faceta fundamental a ser explorada. A música tem uma capacidade notável de capturar e refletir os acontecimentos marcantes de uma época, tornando-se um veículo poderoso para registrar a história. Por exemplo, na língua portuguesa, as músicas da bossa nova surgiram no Brasil nos anos 1950 e 1960, refletindo a busca por uma identidade cultural única e a influência de eventos políticos da época, como a revolução cultural. As letras de músicas desse movimento muitas vezes exploravam temas de amor, saudade e uma conexão profunda com a natureza, refletindo a influência de um período de transformações sociais e políticas no país. (GARCIA,2006)

No contexto da língua inglesa, músicas como “Blowin’ in the Wind” de Bob Dylan durante a década de 1960, são emblemáticas. Elas capturaram o espírito da era dos direitos civis e do movimento anti-guerra, usando letras poéticas para abordar questões sociais e políticas urgentes. Através dessa música, Dylan se tornou um ícone da contracultura e uma voz influente na luta pelos direitos civis e a paz. (BRITO,2013)

Reconhecer essas influências é essencial para compreender a evolução das letras de músicas ao longo do tempo e sua relação intrínseca com a cultura. As músicas servem como um reflexo da sociedade e das preocupações de seu tempo, e os artistas muitas vezes atuam como cronistas culturais, documentando as transformações e desafios que ocorrem ao redor deles. Essa análise histórica nos permite apreciar não apenas a evolução da música, mas também a importância da arte como um meio de reflexão e engajamento social. Através das letras das músicas,

podemos traçar um panorama das mudanças sociais, políticas e culturais que moldaram as sociedades de língua portuguesa e inglesa ao longo dos anos, demonstrando a profunda interligação entre música e história. (KRIEGGER,2011)

A diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas é uma riqueza inestimável que merece destaque. Cada cultura e língua traz consigo uma perspectiva única do mundo, suas experiências e valores, e essa diversidade se manifesta de forma expressiva nas canções. Ao explorar essa diversidade, a análise comparativa das letras de músicas se torna uma ferramenta poderosa para enriquecer nossa compreensão da interconexão entre arte, linguagem e cultura. (DARLAN,2014)

Através dessa análise, somos capazes de mergulhar profundamente nas diferentes nuances culturais e linguísticas presentes nas letras. Podemos identificar como os artistas incorporam elementos de suas culturas em suas músicas, seja através de instrumentos musicais tradicionais, ritmos específicos, ou referências a eventos e mitologia locais. Essa riqueza de detalhes nos ajuda a apreciar a complexidade e a diversidade das culturas que contribuem para a música global. (FLÚVIO,2014)

Além disso, a análise comparativa das letras nos permite identificar os pontos de encontro entre culturas e línguas. Muitas vezes, músicas em diferentes línguas podem compartilhar temas universais, como amor, esperança, perda e resiliência. Ao explorar essas semelhanças, reconhecemos nossa humanidade compartilhada e como a música pode ser uma força unificadora, transcendendo as fronteiras linguísticas e culturais. A música também atua como um veículo para a preservação e promoção das línguas minoritárias e culturas indígenas. Ao analisar as letras em línguas menos faladas, podemos destacar a importância da diversidade linguística e cultural, bem como o papel vital da música na transmissão e preservação dessas tradições. (SALZANO,2014)

CONCLUSÃO

Portanto, este artigo destaca a importância da análise comparativa das letras de músicas em língua portuguesa e inglesa como uma ferramenta valiosa para compreender a complexa interseção entre cultura, arte e linguagem. A música, como uma forma de expressão profundamente enraizada na sociedade, serve como um espelho das épocas e das identidades culturais das nações e comunidades que a criam.

Ficou evidente ao longo deste estudo que a escolha da língua em que uma música é escrita desempenha um papel significativo na maneira como suas mensagens são transmitidas e interpretadas. As diferenças linguísticas, estruturais e culturais moldam a forma como as letras são percebidas, criando nuances únicas em cada língua.

A análise de exemplos de letras em português e inglês revelou tanto semelhanças quanto diferenças notáveis, desde a estrutura das letras até o uso de metáforas e simbolismo. Além disso, a discussão sobre a tradução de letras entre línguas ressaltou os desafios de manter a essência da mensagem original em um contexto cultural diferente.

Ao considerar o contexto histórico e cultural por trás das letras, ficou claro como eventos históricos, movimentos sociais e mudanças culturais influenciam a criação das letras de músicas em ambas as línguas. Isso reforça a ideia de que as letras são um reflexo da sociedade e da época em que foram produzidas.

Por fim, o artigo enfatizou a riqueza da diversidade cultural e linguística presente nas letras de músicas e convidou os leitores a apreciarem a música como um diálogo cultural enriquecedor. A harmonia cultural que emerge dessa interação é uma prova da capacidade da música de unir as pessoas e promover uma compreensão mais profunda das complexidades do mundo que nos rodeia. Portanto, ao explorar as mensagens transmitidas através das letras em diferentes idiomas, somos enriquecidos não apenas como amantes da música, mas também como participantes ativos na apreciação da riqueza cultural global.

1 Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARLINDO, Rogério. Literatura Brasileira moderna. Rio de Janeiro, 2011.

ALMIRO, Suelen. Literatura no contexto do português e inglês. Santos, 2002.

BRITO, Felipe. Comparação entre as palavras da língua portuguesa e da língua inglesa. Rio de Janeiro, 2013.

CÁSSIO, Ricardo. A literatura portuguesa contemporânea. São Caetano do Sul, 2012.

DARLAN, Thiago. Experiência e Educação em inglês e português. Rio de Janeiro, 2014.

FLÚVIO, Matheus. Análise das palavras portuguesa na atualidade. São Paulo, 2014.

GARCIA, Flávia. O português e o inglês contemporâneo. Rio de Janeiro, 2006.

HÉLIO, M. Felipe. Grandes assuntos literários brasileiros. Campinas, 1999.

KRIEGGER, Donatela, Desvendando os segredos da literatura brasileira. Marília: Garcez. 2011.

PRETTO, Gildo. A literatura brasileira em evidência no mundo. Cuiabá, 2016.

SALZANO, Maria. Literatura da língua portuguesa. São Paulo, 2014.

ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

²Discente do curso de Letras – Português e Inglês.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!